

BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QUVCHILARI ILMIY FAOLIYATIGA TAYYORLOV: 5E MODEL ORQALI BOSQICHMA-BOSQICH RIVOJLANTIRISH

Abdulxamidova Hilola Sohibboy qizi,

Namangan davlat pedagogika instituti

Boshlang‘ich ta‘lim mutaxassisligi 1-kurs magistratura talabasi

abdulkhamidovahilola@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15663101>

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang‘ich sinf o‘quvchilarini ilmiy faoliyatga tayyorlashda 5E modeli (Engage – Jalb qilish, Explore – O‘rganish, Explain – Tushuntirish, Elaborate – Kengaytirish, Evaluate – Baholash) asosida bosqichma-bosqich rivojlantirishning metodik asoslari, amaliy yondashuvlari va samaradorlik jihatlari tahlil qilingan. Ilmiy tafakkur, kuzatuvchanlik, muammo qo‘yish, izlanish olib borish va xulosa chiqarish ko‘nikmalarini shakllantirishda har bir bosqichning vazifasi, o‘quvchilar faoliyatidagi ifodasi va o‘qituvchining roli aniqlashtirilgan. Maqola Namangan maktablaridagi amaliy tajribalar, dars tahlillari va ilg‘or xorijiy metodikalar asosida yozilgan.

Kalit so‘zlar: ilmiy faoliyat, boshlang‘ich ta‘lim, 5E modeli, bosqichli rivojlanish, tajriba asosida o‘qitish, kognitiv ko‘nikmalar, metakognitsiya, o‘quvchi faolligi, kuzatuvchanlik, ilmiy tafakkur, refleksiya, dars dizayni.

Аннотация. В данной статье проанализированы методические основы, практические подходы и эффективность поэтапного развития научной деятельности у учащихся начальных классов на основе модели 5Е (Engage – Вовлечение, Explore – Исследование, Explain – Объяснение, Elaborate – Расширение, Evaluate – Оценка). Определены задачи каждого этапа, их проявление в учебной деятельности учащихся и роль учителя в формировании научного мышления, наблюдательности, постановки проблемы, проведения исследования и формулирования выводов. Статья основана на практическом опыте школ города Наманган, анализе уроков и современных зарубежных методиках.

Ключевые слова: научная деятельность, начальное образование, модель 5Е, поэтапное развитие, обучение на основе эксперимента, когнитивные навыки, метакогниция, активность учащихся, наблюдательность, научное мышление, рефлексия, проектирование урока.

Abstract. This article analyses the methodological foundations, practical approaches, and effectiveness of gradually developing scientific activity among primary school pupils based on the 5E model (Engage, Explore, Explain, Elaborate, Evaluate). Each stage's function, its reflection in pupils' learning activities, and the teacher's role in forming scientific thinking, observation skills, problem posing, conducting research, and drawing conclusions are explored. The article is based on

practical experience from schools in Namangan, lesson analysis, and advanced foreign methodologies.

Keywords: scientific activity, primary education, 5E model, step-by-step development, inquiry-based learning, cognitive skills, metacognition, pupil engagement, observation, scientific thinking, reflection, lesson design.

Kirish. Ilmiy tafakkur, mustaqil fikrlash va izlanishga moyillik yoshligidanoq shakllantirilsa, bu bola ongida butun umri davomida saqlanadigan kuchli kognitiv asosni yaratadi. Ayniqsa, boshlang‘ich ta‘lim bosqichi bu borada hal qiluvchi ahamiyatga ega. Chunki bu davrda bola faqat tayyor bilimni qabul qiluvchi emas, balki u bilan tajriba o‘tkazuvchi, savollar beruvchi, javob izlovchi subyekt sifatida tarbiyalanmog‘i kerak. Shu ma‘noda, o‘quvchilarda ilmiy faoliyat elementlarini shakllantirish va bu faoliyatga bosqichma-bosqich tayyorlash zarur bo‘ladi.

Zamonaviy pedagogikada aynan ana shunday bosqichli, izchil va izlanishga asoslangan ta‘lim yondashuvlaridan biri bu – **5E modeli** hisoblanadi. 5E modeli dastlab AQShdagi BSCS (Biological Sciences Curriculum Study) markazi tomonidan ishlab chiqilgan bo‘lib, ilmiy yondashuvga asoslangan o‘qitishning samarador modelidir. Bu model nafaqat yuqori sinflar, balki boshlang‘ich ta‘lim uchun ham moslashtirilgan. Unda har bir bosqich o‘quvchining faol izlanishiga, tajriba asosida bilimga ega bo‘lishiga va o‘z fikrini tahlil qilib ayta olishiga yo‘naltiriladi.

Mazkur maqolada aynan boshlang‘ich sinf o‘quvchilarini ilmiy faoliyatga tayyorlashda 5E modelining pedagogik va metodik afzalliklari, darsdagi qo‘llanilishi, bosqichlar mazmuni, o‘quvchi va o‘qituvchi faolligi, amaliy natijalar asosida chuqur yoritiladi.

Material va metodlar:

Ushbu tadqiqot Toshkent va Namangan viloyatlaridagi 6 ta umumta‘lim maktabining 2–4-sinflarida olib borildi. Tajriba davomida har bir hududda bittadan eksperimental va nazorat guruhi shakllantirildi. Jami 300 nafar o‘quvchi va 18 nafar o‘qituvchi ishtirok etdi. Eksperimental guruhda 5E modeli asosida ishlab chiqilgan darslar tizimi 10 hafta davomida joriy qilindi.

Har bir dars 5E modelining quyidagi bosqichlariga asoslandi:

Engage (Jalb qilish): mavzuga qiziqish uyg'otuvchi savollar, real hayotiy vaziyatlar, vizual materiallar orqali o'quvchilar ongida muammo yuzaga keltirildi.

Explore (O'rganish): o'quvchilar kichik guruhlar va juftliklarda kuzatuv, tajriba, o'z mustaqil taxminlarini ilgari surish orqali faoliyat olib bordilar.

Explain (Tushuntirish): o'quvchilar kuzatuv va tajriba asosida olgan ma'lumotlarini muhokama qilib, izohlashga harakat qildilar. O'qituvchi ilmiy asos va tushuncha shakllanishiga yo'naltiruvchi rol o'ynadi.

Elaborate (Kengaytirish): yangi o'zlashtirilgan bilimlar real hayotiy vaziyatlarga tatbiq etildi. O'quvchilar yangi muammolarni yechishga harakat qildilar.

Evaluate (Baholash): o'z-o'zini va guruhni baholash, savol-javoblar, mini-proyektlar, kichik yozma topshiriqlar orqali o'zlashtirish darajasi baholandi.

Tadqiqot davomida kuzatuv varaqalari, testlar, o'quvchilar ish daftarlari, audio/video yozuvlar, so'rovnomalar asosida sifat va miqdoriy tahlil olib borildi. Har bir bosqich uchun alohida monitoring shakli ishlab chiqildi. O'qituvchilarga tajriba boshlanishidan oldin 12 soatlik qisqacha metodik trening o'tkazildi.

Natijalar:

Tadqiqot natijalari 5E modeli asosida tashkil etilgan darslar o'quvchilarning ilmiy tafakkuri, kuzatuvchanligi va izlanish faoliyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatganini ko'rsatdi. Eksperimental guruhdagi o'quvchilarning test natijalari tajriba boshidagi 47% dan tajriba yakunida 81% gacha oshdi. Ular kuzatish natijalarini mantiqiy bog'lash, sabab-oqibatni tushunish, gipoteza ilgari surish va xulosa chiqarish kabi ko'nikmalarda sezilarli yuksalishga erishdi.

Eng yaxshi o'zgarishlar quyidagi bosqichlarda kuzatildi:

Engage: O'quvchilarning savol berish faolligi 39% dan 72% ga oshdi.

Explore: Guruhda ishlash malakasi 51% dan 85% gacha oshdi. Har bir o'quvchi o'z mulohazasini asoslashga intildi.

Explain: Tajriba asosida umumlashtirilgan tushunchalarni ifodalash ko'rsatkichlari 46% dan 78% gacha ko'tarildi.

Elaborate: Real hayotiy vaziyatlarga nisbatan moslashtirilgan javoblar soni ikki baravar ortdi.

Evaluate: O‘quvchilarning o‘z-o‘zini baholashdagi aniqlik va halollik darajasi o‘qituvchilar tomonidan yuqori baholandi.

So‘rovnomalar va suhbatlar asosida aniqlanishicha, o‘quvchilar darslarni kutib olishadi, mavzuga qiziqishlari ortgan. Ko‘pchilik o‘quvchilar tomonidan darsdagi tajribalar, mustaqil izlanish va topilgan javoblarni baham ko‘rish jarayoni eng yoqimli mashg‘ulot sifatida tilga olingan. Ota-onalar tomonidan ham uyga beriladigan topshiriqlarga nisbatan mustaqillik kuchaygani qayd etilgan.

O‘qituvchilar fikricha, 5E modeli orqali tashkil etilgan darslar o‘quvchini passiv qabul qiluvchi emas, balki faol subyektga aylantirgan. Ayniqsa, baholash bosqichida refleksiya topshiriqlari orqali o‘quvchi o‘z bilimini o‘zi tahlil qilishga harakat qilgan.

Xulosa va tavsiyalar:

Tadqiqot davomida olingan natijalar boshlang‘ich sinf o‘quvchilarini ilmiy faoliyatga tayyorlashda 5E modelining yuqori samaradorligini tasdiqladi. Ushbu model orqali o‘quvchilar nafaqat tayyor bilimlarni o‘zlashtirishdi, balki bilimlarni mustaqil ravishda izlab topish, sinab ko‘rish va umumlashtirish orqali chuqur anglab yetish imkoniyatiga ega bo‘lishdi. Bu holat ularning tafakkurida tanqidiy yondashuv, kuzatuvchanlik, sabab-oqibat aloqalarini ko‘ra olish, muammo qo‘yish va ilmiy izlanishga bo‘lgan qiziqishni shakllantirdi.

5E modelining har bir bosqichi o‘quvchini turli kognitiv darajalarda faoliyatga jalb qilgani sababli, ta‘lim jarayoni yanada jonlandi, o‘quvchi markazli yondashuv amalga oshdi. Ayniqsa, “Elaborate” va “Evaluate” bosqichlarida o‘quvchilar yangi g‘oyalar ilgari surish, o‘z bilimini baholash va mustahkamlashda faol ishtirok etgani kuzatildi.

O‘qituvchilar darsni 5E modeli asosida rejalashtirish davomida o‘zlarining metodik savodxonliklarini oshirishga majbur bo‘lishdi, bu esa o‘qituvchining kasbiy o‘sishiga ham ijobiy ta‘sir ko‘rsatdi. Ota-onalar ishtiroki, xususan, uy vazifalarini bajarishda ilmiy elementlarni qo‘llash orqali o‘quvchining uy sharoitida ham izlanishga bo‘lgan ehtiyoji rag‘batlantirildi.

Ushbu tajriba quyidagi amaliy tavsiyalarni ishlab chiqishga asos bo‘ldi:

1. Boshlang'ich ta'lim dasturlarida 5E modeliga asoslangan dars dizayni qo'llanilishi tavsiya etiladi.

2. Har bir mavzu uchun 5E modeliga mos topshiriqlar bankini ishlab chiqish va sinfga moslashtirish zarur.

3. O'qituvchilar uchun 5E modeli bo'yicha maxsus malaka oshirish kurslari va vebinarlar tashkil etilishi kerak.

4. Darslarda ilmiy faoliyat elementlariga ega topshiriqlar (gipoteza tuzish, tajriba o'tkazish, kuzatish, savol yaratish) muntazam qo'llanilsin.

5. O'quvchilarni baholashda nafaqat natija, balki jarayon (refleksiya, metakognitiv izohlar, tajriba asosidagi fikrlar) ham inobatga olinsin.

6. Ilmiy faoliyatga tayyorlov uchun maktab kutubxonalari, laboratoriya vositalari va raqamli resurslar bilan boyitilsin.

7. Ota-onalarga ham 5E modeli haqida qisqa tushuntiruv berilib, uyda ham izlanish faoliyatini qo'llab-quvvatlashga yordam berilishi kerak.

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, 5E modeli orqali tashkil etilgan ta'lim jarayoni boshlang'ich sinf o'quvchilarining faqat bilim olishiga emas, balki ilmiy izlanish, tahlil va refleksiya madaniyatiga ega bo'lishiga xizmat qiladi. Bu esa kelajakda fan, texnologiya va jamiyatda faol ishtirok etadigan avlodni tarbiyalash uchun mustahkam poydevor bo'la oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Anderson & Krathwohl. A Taxonomy for Learning. Longman, 2001.

2. Fisher D., Frey N. Better Learning Through Structured Teaching. ASCD, 2014.

3. Hasanboyeva M. Boshlang'ich sinfda o'qitish metodikasi. Toshkent: Fan, 2020.

4. Olimova S. A. Q., Djakbarova M. I. Matn vositasida bilim va ko'nikmalarni shakllantirish //Science and Education. – 2023. – T. 4. – №. 5. – C. 1149-1152.

5. Marzano R. The Art and Science of Teaching. ASCD, 2007.

6. OECD. Nature of Learning. 2017.

7. Piaget J. The Psychology of Intelligence. Routledge, 2001.

8. TDPU ilmiy jurnali, 2022.
9. Vygotsky L. Thought and Language. MIT Press, 1986.
10. Bybee R. et al. The BSCS 5E Instructional Model. 2006.